

Referência

Couto, Hildo H. do. 1992. *Anti-crioulo. Papia 2*, 1.71-84.

* * *

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20744723>

Huellas etno-sociolingüísticas bozales y afrocubanas. De Luis A. Ortiz López, 1998. Frankfurt/Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 203 pp.

Reseñado por Angela Bartens
Universidad de Helsinki

Mientras las lenguas criollas de base lexical iberorrománica recibieron amplio tratamiento por los pioneros de los estudios criollos como Hugo Schuchardt, Adolfo Coelho y Leite de Vasconcellos, han sido casi totalmente descuidados en los estudios criollos modernos a partir del Congreso de Mona, Jamaica, en 1959. Solamente en los últimos años este estado de cosas lamentable ha cambiado y pesquisas sobre varios criollos de base iberorrománica han sido llevadas a cabo.

Desde que se postula la existencia de una unidad de idiomas criollos de base lexical iberorrománica como se hace en Bartens (1995), las variedades habladas en el Caribe hispánico revisten un interés particular pues la hipótesis de la monogénesis de todas las lenguas criollas a partir de un pidgin afroportugués, formulada por los mismos pioneros de este ramo de estudios y luego abandonada y menospreciada como poco científica, ha resurgido con respecto a los criollos y a las variedades acriollizadas del portugués y del español entre las cuales, por supuesto, el español popular caribeño. Defensores de esta hipótesis según la cual estas variedades se hubieran desarrollado a partir de un pidgin fruto del contacto lingüístico del portugués con las lenguas africanas son Germán de Granda, William Megenney, Matthias Perl y Armin Schwegler, mientras John M. Lipski, Manuel Álvarez Nazario y Humberto López Morales disputan esta hipótesis.

El estudio presente es precedido de un «Prólogo» de la pluma de John M. Lipski (pp. 13-15) quién esencialmente destaca su importancia. En la «Introducción» (pp. 17-25), Ortiz López resume el estado de la cuestión y articula los propósitos del estudio. Estos últimos consisten en primer lugar en la evaluación de la contribución afrohispanica al español de Cuba y de la «hipótesis criolla» para la formación del mismo. Los niveles del lenguaje estudiados por el autor son el nivel morfosintáctico y el nivel lexical. Anteriormente, casi todas las pesquisas sobre las influencias amerindias y africanas en el español de Cuba han enfocado el nivel lexical, obviamente más accesible a los préstamos – ¡y también a los estudiosos! – de manera que la atribución de un mayor peso a la evidencia morfosintáctica ya es un avance; falta todavía la inclusión del nivel fonológico, obviamente aún más difícil de analizar sobretodo cuando se trata de fenómenos prosódicos¹.

En el primer capítulo, «Marco teórico» (pp. 26-60), el autor resume parte de la discusión anterior así como los datos lingüísticos y extralingüísticos que son necesarios

para entender su argumentación en los capítulos siguientes. Esencialmente, el debate en torno al español caribeño en general y cubano en particular se reduce a la confrontación de la posición andalucista frente a la «hipótesis criolla»: según la primera, se trata de la transplatación de rasgos que surgieron en Andalucía o en las Islas Canarias, según la última, las variedades populares del español caribeño así como los raros criollos de base lexical española son relexificaciones del pidgin afroportugués.

Sorprende en este capítulo que el libro seminal de Thomason & Kaufman (1988) no sea citado; tampoco lo es el término «reconnaissance language» cuando se habla del trabajo de Anthony Naro como debería (p. 34), sino en conexión con el de Megenney (p. 39). También resulta asombroso que Ortiz López haya escogido a W. E. B. Du Bois como obra de base para el cálculo de las cifras de la trata negrera (p. 37) mientras se citan mucho más frecuentemente las cifras de Curtin (1969) que son, hay que admitirlo, sensiblemente más bajas². Tampoco me parece destacar lo suficiente la dependencia de los españoles de los portugueses en la trata negrera. Afinal, “padece” no es la forma del español estándar peninsular que corresponde al cubano “palece” cuando se trata de citar un ejemplo para la lateralización (debería ser parece; p. 60). Apesar de estas imprecisiones el lector puede hacerse una buena idea sobre el trasfondo de la problemática expuesta en el volumen.

En el capítulo 2, Ortiz López expone la «Metodología del estudio» (pp. 61-70). El volumen presente es fruto de pesquisas de campo realizados en unos seis meses que resultaron en un corpus bastante importante: 70 ancianos afrocubanos con bajo nivel de educación formal y originarios y residentes en las regiones con mayor porcentaje de población negra, las provincias occidentales de La Habana y de Matanzas y las provincias orientales de Santiago de Cuba y de Guantánamo, fueron entrevistados. La distribución de los sexos en la muestra fue más o menos igual (36 mujeres y 34 hombres) y 58,5% entre ellos fueron mayores de 80 años. Las grabaciones fueron realizadas según la metodología de la entrevista sociolingüística con temas abiertos según expuesto en Labov (1984); su duración fluctuó entre los 20 y los 90 minutos. Fueron analizados por un lado en vista de los aspectos morfosintácticos estudiados y de los testimonios extra y metalingüísticos que proporcionan y por otro en vista de la «postura criolla», del español peninsular meridional y canario, del habla de áreas hispanoamericanas con un porcentaje alto de población negra, del habla bozal de textos afrocubanos y de las lenguas criollas de base lexical iberorrománica. Lo que se puede criticar es que el autor seleccionó para la transliteración

«[...] los fragmentos de las conversaciones grabadas que registraron hechos de actuación lingüística apartados de la norma del español estándar, especialmente aquéllos que tienen cierto vínculo con el habla afrohispanica, asociada al negro bozal, así como los trozos que testimonian la vida de los esclavos y congéneres y el habla de éstos en el escenario cubano...» (p. 70).

El procedimiento parece justificable con respecto a los testimonios extra y metalingüísticos, pero ¿es seguro que no quedará subjetiva la selección de los pasajes en español no estándar?

En el capítulo 3, Ortiz López procede al análisis morfosintáctico de su corpus («Corpus lingüístico afrocubano: análisis morfosintáctico», pp. 71-117). Después de consideraciones que serán de un interés muy grande para los criollistas llega a la conclusión de que la mayor parte de las particularidades morfosintácticas del habla popular afrocubano, p. ej. la falta de la concordancia nominal y adjetival, la redundancia de los pronombres sujetos, la elisión de varias preposiciones y del complementizador que, son fenómenos de adquisición de una segunda lengua. Pero también existen rasgos «criollos», p. ej. el uso de la 3a persona del plural del presente del indicativo activo del verbo ser, son, como cópula invariable, la elisión de la cópula ser, y el uso del pronombre de la 3a persona del singular (sin distinción del sexo) *elle*. De facto, Ortiz López prefiere hablar de una «etapa 'pidginizante' o 'semicriolla'» (p. 116) porque la evidencia intra- y extralingüística no es suficiente para postular la existencia de una lengua criolla en toda la isla. Por fin, también hay que tener en cuenta las paralelas en las variedades meridionales del español peninsular y en las hablas populares y vestigiales del español en todo el mundo de manera que solamente una explicación multicausal es posible. Según Ortiz López, el español cubano es más producto del sincretismo lingüístico español - africano que una lengua criolla o descriollizada (p. 116).

En el capítulo 4, «Testimonios en torno al lenguaje afrocubano: documentación extralingüística y lingüística» (pp. 118-146), el autor resume los resultados de su aplicación de una «técnica de investigación innovadora en los estudios afrohispanicos» según sus propias palabras (p. 145). Se trata de la explotación de las entrevistas grabadas no solamente como datos lingüísticos sino también como información meta- y extralingüística. Según sus informantes, los descendientes de africanos nacidos en Cuba utilizaban menos rasgos criollos que sus padres traídos del África; además, la frecuencia era determinada por la integración social de la persona. Son remarcables los comentarios metalingüísticos y la asociación de ciertos rasgos lingüísticos con grupos bien definidos, p. ej. los cubanos de origen haitiano. El autor también incluye una imitación improvisada del habla afrohispanica por su informante principal (pp. 140-143), lo que parece una forma de proceder más que controvertible.

En el capítulo 5 procede a un tratamiento sucinto del «Léxico de origen africano en el español (afro)cubano de hoy: usos y actitudes lingüísticas» (pp. 147-158). Distingue entre léxico activo y léxico disponible. El primero es compuesto por lexemas neutrales por un lado y por lexemas que tienen una conotación negativa por otro y cuya difusión subsecuente en la lengua estándar es por eso muy improbable.

El último capítulo 6 está reservado a las «Conclusiones» (pp. 159-172). Así, el autor hace constar que quizás haya habido individuos que hablaron un criollo afrohispanico pero que al nivel de la isla, a lo más se puede hablar de un semicriollo; por consiguiente, la «hipótesis criolla» tendría que ser reformulada (p. 171). Insiste en la importancia de los estudios de campo así como de los testimonios en las pesquisas futuras sobre el español afrocubano.

El volumenn obviamente tiene un «Índice general» y un «Índice de cuadros» (p. 7-9) y es completado por una «Bibliografía» bastante amplia (p. 173-188) y dos apéndices («Muestra de informantes afrocubanos entrevistados», p. 189-191, y «Muestra de la

transliteración de algunos fragmentos de cuatro entrevistas: diálogos y testimonios extralingüísticos y lingüísticos», p. 192-203). Hay algunas omisiones en la bibliografía, p. ej., el lector busca en vano la referencia completa del artículo de Labov (1984) ya citado. Por otro lado, el autor cita varios títulos de Armin Schwegler sobre el palenquero en la bibliografía pero tira sus datos sobre el mismo criollo casi exclusivamente de la obra bastante controvertida de Megenney (1986).

Es incontrovertible la afirmación del autor que se necesitarán mucho más estudios sobre el español cubano, de preferencia realizados en equipo pues los vacíos en nuestros conocimientos de la realidad lingüística cubana siguen muy importantes. Sin embargo, el volumen presente constituye un primer paso en esta dirección. Como tal, es un estudio válido que se puede utilizar p. ej. como fuente para estudios criollos comparativos.

Notas

- 1 Señalamos sin embargo p. ej. la tesis doctoral de Regina Cruz sobre la influencia africana en el nivel fonético-fonológico del habla de comunidades negras afrobrasileñas, actualmente llevada a cabo en el Departamento de Fonética de la Universidad de Provence I en Aix-en-Provence, Francia, y sin duda de un gran interés para los criollistas.
- 2 Respectivamente 15 y 9.6 millones de esclavos efectivamente transportados a Latinoamérica; el autor cita W. E. B. Du Bois por medio de una tercera obra (p. 37).

Referencias

- Bartens, Angela (1995): Die iberoromanisch-basierten Kreolsprachen: Ansätze der linguistischen Beschreibung. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Curtin, Philip D. (1969): The atlantic slave trade: a census. Madison, WI & London: University of Wisconsin Press.
- Labov, William (1984): «Field methods of the project on linguistic change and variation», en J. Baugh & J. Sherzer (eds.): Language in Use. Englewood Cliff: Prentice-Hall, 28-53.
- Megenney, William (1986): El palenquero: un lenguaje post-criollo de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman (1988): Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.